

Figura suplementaria 1 Diagrama PRISMA para la búsqueda y selección de artículos. Se realizó una búsqueda con el programa “Publish or Perish” (PoP), basada en los términos “*oral mucosal lesions*” y “*children pediatric diseases*” (any of the words). Fueron seleccionados 6 artículos para la síntesis cuantitativa.